

ТЕОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЛЕКСЕМА РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ

Дилфуза Нарзулаева Бафоевна

преподаватель кафедры французской филологии,

Бухарский государственный университет

E-mail: Dili88@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается характеристика в области теолингвистической лексики как функционального стиля предложения, его основные причины, факторы и условия. Также в этой статье теолингвистическая особо отмечена лексема религиозного стиля и ее свойства, роль семантико-функционального предложения в жизни общества. И в результате исследования были получены следующие результаты: а) научное обоснование роста потребности в религиозном языке, в частности, значения и значения религиозного теолингвистического лексики; б) способность религиозно-теолингвистической лексики выражать ум, культуру, мировоззрение людей и т. д. д.; в) уточнение богословской лексики религиозного языка и религиозного текста; ж) распознавание и развитие богословских лексем религиозного стиля и функционального метода.

Ключевые слова: религия, язык, религиозный язык, религиозный стиль, богословская лексема, функциональный стиль.

ВВЕДЕНИЕ

В мировой лингвистике язык необходим обществу как воздух, т. е. является причиной возникновения десятков направлений, таких как богословское, социолингвистическое, лингвоструктурное, лингвопсихологическое, лингвонейропсихологическое. Такие направления исследований, безусловно, играют важную роль в изучении того или иного аспекта науки с практической точки зрения, и во всех этих направлениях исследований проявляется общность синхронического и диахронического подходов, связанных с анализом языковой системы заметна. . В частности, можно ввести требования и систематические законы сравнительного языкознания в науку теолингвистика, изучить и проанализировать пути ее постепенного развития. С точки зрения подхода уместно обратить внимание на мнения ученых, мыслительную деятельность, человеческий опыт и конфигурацию лексических единиц при возникновении богословского дискурса [Бобокалонов, 2022].

Тенденция к интеграции, наблюдаемая в современном языкознании и рациональной лингвистической мысли, прежде всего в антропологической программе языка и культурного самовыражения. В. принадлежит фон Гумбольдту. Реализация этой программы основана только на существовании языка у человека и его фундаментальных аспектов - языкового преломления⁸⁸ языка. появляется.

Язык и культура в ходе изучения появляются сложные (синтетические) науки, тесно связанные с человеческим сознанием, культурой и духовной жизнью. В соответствии с этой тенденцией в области современного языкознания в настоящее время очень активно развиваются такие направления языкознания, как социолингвистика, этнолингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, коммуникология, дискурсоведение, а также лингвоперсонология, известная как учение о языковой личности. активно . находит свое место среди круговых наук. Теолингвистика также является новой синтетической наукой, возникающей на стыке теологии (богословия), религиозной антропологии и лингвистики.

МЕТОДОЛОГИЯ

Теолингвистика — новая отрасль современной лингвистики, бурно развивающаяся в 20 и 21 веках. После обретения Узбекистаном независимости интерес к этой сфере значительно возрос. Дисциплина богословия и языкознания — «теолингвистика» — ориентирована на изучение соотношения триады «язык, религия и бытие». Теолингвистика (от греческого *theos* — бог и латинского *lingua* — язык) — наука, впервые возникшая в результате взаимодействия языка и религии. Эта наука изначально создавалась для обслуживания интересов религии. Во-вторых, он отражает изучение религиозных проявлений наряду с религиозным языком; в-третьих, это отдельная отрасль теологии и светских, религиозных и лингвистических наук [Гадомский, 2008].

Теолингвистика была впервые использована Жан-Пьером ван Кнопеном. В 1981 году под его редакцией вышла коллективная монография. Впервые бельгийский ученый Жан-Пьер ван Ноппен признал: «Богословская лингвистика есть наука, изучающая язык библеистов, богословов и других религиозных теоретиков и религиозных практиков» [Noppen, Crystal, 1981-1995], «эта наука является языком, религиозной теорией и служит для изучения взаимосвязи практики и эти взаимосвязи обнаруживаются в текстах церковных обрядов,

⁸⁸Преломление — это физическое явление, искривление световых или электромагнитных волн при их прохождении через разные слои атмосферы. Свет движется по изогнутой линии, преломляясь в разных слоях атмосферы. Лингвистическое преломление языка относится к шлифовке божественных терминов, восприятию слова и его воздействию на человеческий разум.

языке Священного Писания, текстах проповедей, молитв, отражении личных высказываний и посланий церковных иерархов и священников», признанный «Ноппен, Кристалл», 2003] .

В последние три десятилетия ученые всего мира активно изучают различные аспекты религиозного языка. «Теолингвистика как предмет изучения» разрабатывалась в Голландии, Германии, Великобритании, Польше, Сербии, Украине, Белоруссии, России, Словакии, Бельгии и других странах . Термин «теолингвистика» был введен Д. Кристаллом [Crystal, 1993] и включен в Кембриджскую энциклопедию лингвистики.

Тему «язык и религия» в русском языке впервые ввела профессор Белорусского государственного университета Н.Б.Мечковская, подробно описанная [Мечковская, 1998]. В 2004 г. Е.Ю. Кислякова защитила кандидатскую диссертацию. диссертация «Изменения эмоционального значения английских библейских текстов». В ней он впервые попытался синтезировать лингвистическую проблему эмотивности библейских выражений с вопросами богословского характера (религиозно-аксиологические изменения). В статье описывается библейская лексика как теологическое явление и обосновывается необходимость создания новой отрасли зарубежного языкознания - богословской лингвистики. Российский ученый Ирина Владимировна Бугаева в 2008 году создала международную рабочую группу «Теолингвистика» и в 1-м томе 5-томной серии, которую она объединила под термином теолингвистика, предсказала, что она неразрывно связана с «нейролингвистикой», что она развивается как наука, и что перед этой наукой можно ставить конкретные задачи // Сделано [Бугаева, 2015]. Позже А. К. Гадомский [Gadomsky, 2012] разработал следующую основную учебную программу для курсового проекта по теологической лингвистике:

Изучение нефилологического направления религиозного языка	Изучение филологического направления религиозного языка	
философский	Теолингвистический подход	Литературный подход
богословский (богословский)	1. Религиозный язык как система систем (подход как код)	
Подход как религиозная пропаганда	2. Методический (стилистический) подход	
Исторический подход	3. Жанровый (генеалогический) подход	

семиотический	4. Изучение религиозного языка как фрагмента «Языка мирового ландшафта».	
	5. Дискурсивные исследования	
	6. Коммуникология	
	7. Лингвистика	

Хотя теолингвистика считается новой наукой, необходимо подчеркнуть, что ее корни очень древние. Теоретическими основами этой науки являются Платон, Прокл и Порфирий. период религиозных философов Николай Кузалик, Локк, Шеллинг, Гегель, В. Из теорий Гумбольдта , М. Хайдеггера, Н. Гартмана, Э. Кассирера, О. Розеншток-Юсси , Бертрана Рассела и др., среди «сторонников философии слова " кто внес свой вклад в развитие богословской парадигмы. Русские ученые Аксаков и А. Потебня , П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Ф. К онтологическому учению о языке Лосева и другие. на основе научных работ вы можете узнать. Часто в теоантропокосмической парадигме в триаде « бог-космос-человек». затрагиваются богословские проблемы и удается выйти на уровень метафизического осмысления различных нерешенных проблем современного языкознания. Несомненно, исследования , проводимые в рамках этой парадигмы, считаются «инструментом» для понимания сущности понятий человека, языка и бытия.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Религиозные священные тексты также фиксируются как особый вид текстов, отражающих религиозные законы, традиции и в то же время отражающих живую духовную культуру народа. Т. Буркхардт утверждал, что священные писания не могут быть созданы без формальных требований и правил. Эти виды текстов считаются священными не только потому, что они представляют религиозно-просветительскую тему, но и потому, что текст написан без отступления от правил религиозного стиля. Священный текст формально «отражает духовные проявления определенной религии, передает традиции и сакральные образцы от предков к поколениям» [Буркхардт, 1999]. В частности, Священный Коран, служащий основой мусульманской культуры, во многом определил исламское мировоззрение и мировоззрение человека, интеллектуальное мировоззрение, систему ценностей и образ мира. Например, Бытие или онтология (ontos - существование) - учение о всем мире (в том числе об участии мира в Боге) не только как о бытии или обо всем сущем, а как о совокупности явлений на онтологическом уровне, в котором Вселенная это очень удобный секрет промышленности понятно. Ю.М. _ _ По мнению Малиновича , «одна из главных задач логической науки состоит в том, чтобы в

совершенстве отразить общеизвестные определения в логике и философии» [Малинович, 2004].

ОБСУЖДЕНИЕ

Теология - это отрасль языкознания, которая является светской, интернациональной и нерелигиозной. Отражение религиозного мировоззрения в языке является предметом изучения богословия. Этому можно научиться несколькими способами. Во-первых, это вопросы онтологического истолкования природы языка. Религиозное мировоззрение представляет собой особую область исследований. Многие понятия, события и вещи в религиозном контексте имеют особое значение. Во-вторых, это связано с анализом религиозных отношений (отношения верующих с Богом; отношения между верующими; отношения между верующими и атеистами; поведение атеистов в религиозной среде и т. д.). При сопоставлении тактики речи и поведения, формул речевого этикета отчетливо видны различия в коммуникативном поведении верующих и атеистов или верующих разных религий. С точки зрения лингвоперсонологии важно изучение религиозно-языковой личности в контексте светского и религиозного общения. В-третьих, основное внимание уделяется изучению религиозных текстов, их типологии и классификации, разграничению канонических и неканонических текстов, акцентируя внимание на семантическом поле богословских лексем.

Одним из важных аспектов этого вопроса, важного для понимания процессов становления богословия, является понимание того, в какой форме и как именно реализуется в научном познании понимание простой, религиозной, мифологической, художественно-философской истины, в отличие от к другим типам понимания истины. Это надо понимать хотя бы в самом элементарном и общем виде, т.к. прежде всего. в процессе создания теологии в творческих умах «теолингвистов» ведущий характер имеют две разные формы мышления — научная и религиозно-богословская. Ведь теология показывает, что она представляет собой уникальный тип научной науки, даже если она усложнена добавлением религиозно-богословских аспектов понимания мира действительности.

Важнейший аспект понимания принципов теолингвистики реализуется через специальные теоретические призмы восприятия объектов, изучаемых в соответствующей области знания, в объективной форме научного знания. Этот теоретический объект может быть связан с изучением семантико-функциональной природы богословских лексем.

С точки зрения научной методологии создание новой научной дисциплины начинается с определения ее предметной области или мира предметов, которые

должны быть познаны этой наукой, а затем и предмета ее изучения. Необходимо рассматривать мир предметов с определенной точки зрения, с помощью теоретических положений и инструментов в связи с решением специальных задач. Т. И. Ойзерман: «...определение предмета науки не есть простое утверждение; в нем должен быть указан круг возможных объектов изучения, совокупность которых качественно отличает предмет данной дисциплины от предметов всех других дисциплин. Такое определение предмета науки может быть только теоретическим; призван выявить единство всех изучаемых им предметов. Поэтому определение предмета любой науки может быть только результатом специальных исследований, необходимость которых не всегда всем ясна» [Ойзерман, 1982].

С точки зрения объекта познания в процессе создания нового научного знания «объективность» предшествует определению предмета исследования как достаточно отраженного образования. Такая объективность предстает в творческом сознании как некий смутный интуитивный образ действительности. Это характерно для любой области знания, от обыденного восприятия до тончайших художественно-мистических форм. Это требует специальных теоретических и методологических соображений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что область языкознания развивается в связи с изучением Фердинандом де Соссюром вопросов, связанных с выделением языковых знаков, построением языковой системы и формированием речи. В частности, становление богословского языкознания как науки свидетельствует о том, что его богословские подразделения можно разделить на три части. Например, исходя из теории относительности диалектики: 1) теопсихосемантические единицы; 2) психомеханические единицы; 3) психосемиологические единицы. Например, в области теопсихомеханики рассматриваются вопросы языкового и речевого дихотомического соотношения теопсихосемантических единиц, их взаимодействия в процессе языковой деятельности, гармонии с категорией мышления, роли конфигурации различных языковых форм в речевой активизации. Он также охватывает внешний и внутренний план выражения языковых знаков. Это позволяет делать однозначные выводы в научно- мистическом восприятии и научно-теоретическом осмыслении «Священного Корана» на основе индуктивного анализа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Аверинцев С. С. Богословие // София-Логос: Словарь [Текст] / С. С. Аверинцев . — Киев: Дукс и Литера , 2001. — 460 с. ;

2. Булыгина, Т.В. Языковая концептуализация мира. - М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. — 576 с.
3. Бобокалонов Р.Р. Дифференциация узбекско-французских семантико-функциональных предложений и коммуникативное нейropsихолингвистическое исследование. Филол. наука. Кандидатская (DSc) дисс. Бухара, 2022. -3-288 с.
3. Бугаева И.В. Теолингвистика: теология + лингвистика? // Язык и метод: Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века, вып. 1, с. 2, 2015. с. 293-300 ISBN 978-83-233-4001-0
4. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада: принципы и методы. / за . Английский Н.П.Локман . - М. , 1999.
5. Галиева М.Р. Эволюция теологии и лингвистической дисциплины . Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент , № : 1 (24) , 2019 г. С. 46-54 .
6. Гадамский А.К. Теолингвистика : история проблем// Ученые записки Таврического национального университета – филология. Том 1.18 (57) - №1 - Симферополь: ТНУ, 2005. - п. 16-26.
7. Гадамский А.К. Размышления о религиозной картине мира // Вестник Харьковского национального университета. В. Н. Каразин . - Серия «Этнолингвистика». - Харьков : изд-во ХНУ . В. Н. Каразин , 2008. — с. 175-181.
8. Гадамский , А. К. Стилистический подход к изучению религиозного языка [Текст] / А. К. Гадамский // Стил. - № 7. - Белград, 2008. - С. 21–36.
9. Гумбольдт, фон В. Язык и философия культуры [Текст] / В. фон Гумбольдт. - М. : Прогресс, 1985. - 452 с. ; Гилсон, Э. Философ и богословский текст. / Э. Гилсон. — М.: Гнозис, 1995. — 192 с.
10. Доброхотов А.Л. Философия и христианство // Христианство и философия: VIII Рождественские просветительские чтения : сб. _ отчетная конференция (27 января 2000 г.). - М. : Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 2000. - с. 5-19.